

Busta 59, inv. 195

7 settembre 1796, cc. 8

Nel Sig. Dott. Vinc.
Ciarugi, Lettera
il dì 7. 26. 1298.

193

79
 Vedov' se affetti finisti d' una pratica ymestisa, e non
 esser di coraggia, e purcopo, o signori, il cofu-
 me di propochè ta gli agricoltori. tato in costume
 più p. ammissioni, che y. aggraffidi, e spunti quasi
 da una stupida imitazione dietro all' esempio, più
 tosto che impegnati a correggere, ed a migliorare, si con-
 tenta la maggior parte di essi d' attornare scato di
 ciò che è dentro, e fuori di loro, di progiando quello che
 è l'aria di nuovo, o di ricorrere alle massime
 venerate da loro progenitori.

Ma di questo malinconico sistema, che porta la mar-
 ca d' ignoranza, e d' pregiudizio, i soli contadini,
 questi organi principali della felicità nazionale, sono
 i fautori più ostinati, e invincibili; perchè lo sono
 non meno i proprietarij, e gli agenti. Di qui na-
 sca, che gli ogaj non animati da un esempio im-
 ponente, non obbligati dall' autorvol comando d' un
 re, difficilmente s' indocino a scovare il grojo rostan-
 te d' uso, da cui son prodotta l'anni, ed errori di con-
 sequenza incalcolabile, ed a deplorare, e combattere
 i quali la panna dei doti, la cura d' un zelante scien-
 tia anno piano la cura d' un più malinconico. Per-
 miad.

A questo ymestisa, o signori, ha una io va si' aggu-

que queste 'oggi, non meno grave, & indispensabile,
 per la salute d'un animale, che della
 natura dell'umano. Tanto il gregge, che per se produce
 somministrano la lana y castoreo, il latte e la car-
 ne y vitello, la pelle ed altri utilissimi prodotti in ser-
 vizio dell'arti.

In vista di tanti vantaggi, l'uomo stolto, che sa di po-
 tesse arrogarsi il diritto di vita e di morte sugli
 altri animali, e che trova il proprio interesse nel
 la moltiplicazione del suo gregge; si sente nel tempo
 stesso allietato a cibarsi delle carni delicate dei con-
 ri agnelli, e tanto appetisce anco quello del giorname
 montano; quanto non ripugna di spogliare le dune, in
 aglio, ed anche principio di questi animali acari-
 zati in altri.

Affine adunque di ciò combinare, si è preso il sistema
 di portare al mercato i maschi latranti, o d'impres-
 so, e qualche tempo dopo d'averli mutilati, si restano
 le femmine alla moltiplicazione. Ma Specie
 Perù di queste stante, coll'aggiunta di pochi ani-
 ti, sono la massima parte delle greggie formate; e
 d'ordinario spinte ad ignorante pastore, e posto
~~nessuna~~ data alla cura di poveri fannulloni per far
 do ancora alle greggie sopra, che quindici

Ma questi oggetti lusinghieri di delizia, e di lucro y
 gioia d'imprescindibile de loro custodie, sentendo posse-
 re; e questi sono in so' tanta d'ogni ^{ad passaggio} del uomo

espone alle di lui cure y multiplicare, come aggrava
 to si vedeva l'immortalità Buffon. Dice di difesa, e
 di forza sono la pecora a preferenza, cercata da tutti
 i carnivori, che incagaci si pascolano con una foga
 rapida e sollecita. Avanzano i suoi gradati facili, e qui-
 tosta, e a questo ragguar una, se si incontrano straggia-
 tova l'uomo non ingera, e laggiù il lupo il leone, la
 tigre. Tante spuglie, e scapole, quanto deboli, e in-
 te, non sanno di y se fosse vitata e cische loro più
 muovere, e finalmente ne presentano le fucine ingros-
 ni, cospecha il proprietario vede venente da molti fa-
 tali, e spesso commedabili il suo gregge difetto
 Alla vigilanza il Canes coraggioso, e fedele, che più l'
 Uomo a difendere il gregge, ⁱⁿ ^{del} sanguinarj og-
 gresori, ma ^{di} sopra di se ne assume l'educazione,
 e la cura, mentre il primo oggetto ne fece il tema
 propria, che nel vischiosse, fino dalla prima età del
 mondo furono infatti i Patriarchi tutti pastori, e in
 tante popolazioni non si occuparono d'altro officio.
 Parvi di terreni immensi, e poco bisognosi i ingra-
 si, abitatori di climi dolci ed eguali, conducevano da
 se stessi il gregge copioso a pascoli sempre nuovi, fer-
 tili, e umidi, e vagando di e notte all'aria aperta,
 godevano solo alle venerate ombre amene dei
 boschi y porre il gregge al coperto dai nocenti raggi
 del Sole.

Ora in questa parte a poco somiglia. si riportano alcu-
 ni pastori nella notte più frotte e cade conrade,

anzi dalle Montagne fredde e nevose, allorchè l'
 inverno s'aggredisce, guidate il gregge in qualche piano nel
 le basse maremme, e procurarsi una fresca pastura,
 giacchèchè y allontanando stante dal fango. Et allora
 Ma questa greggia appunto così d'agosto tenuti alle festi
 di natività e di libertà, sono anche le più bianche, e grasse,
 che rendono al padrone il frutto più copioso, e sicuro.
 Al contrario quella pecora, che senza l'ajuto d'una
 propria emigrazione, senza il cambio di pascoli di
 questi, e novelli, tanquam abituata nella realtà,
 e sol guidarsi a certi tempi ad una fertile, e spesso
 mal sana pastura, porrano sopra tutto le infer con
 sequenza d'una mal intesa affezione, dei mal regale
 li alimenti. Di questo appunto intendo adesso parlar:
 vi.

Le piccole agnelle separate alla mamma; e e nascute, che
 scorbanti in vita, y la pecora, o y ingrosciare nascono
 in una stagione, in cui la massima parte dei
 Pastori tiene il gregge in altra campagna. Così fi-
 no dai primi giorni. Ma loro comparsa sulla terra,
 tenendosi insieme colle madri lungo spazio di tempo a
 fornire ad ar pascolare a ciel sereno, e profitti si ren-
 dono all'industria dell'aria, e della natura.

Quanto l'inverno del gregge si chiude in una feccia
 poco ventilata, e spesso piccola pel numero dell'ab-
 bitudini, che lo compongono. Quindi si lasciano sozzare
 ammuffare y ~~ed~~ l'inverno stagione i loro sfortenti
 ne quindi si estraggono quei diffeziati animali, che

nelle poche giornate a punta, e non frade.
 Appena poi il tempo della nuova evidente stagione scogli
~~il gelo, e si muove le brine, il gregge ad un tratto si~~
 spinge dei più a respirar ~~l'aria libera e~~ l'aria libera e
 pura. Ma campeggano, e teneser dandato poco dopo di
 lana, si viene d'oposto in un simile spacio alla frada fa
 ga notturna, egualmente che al cocente ardore di sole,
 o to al più ven condotto a un debbole mangiar, e
 posarsi spintato, e languente, e la sofferenza, e la
 fame. Dopo talora per si pratica di tenerlo chiuso
 anche in stiate ogni notte, ed in qualche ora di gin
 no, nelle solite stalle, ora il calor soffocante, ed
 un ombra fetora, e cosa maravigliosa, che non le
 uccida. Questo tenor si mantiene, finché ritornan
 do la stagione di gelo, si fa bisognoso al gregge
 il solito giro di misera, e di pena.
 In fine stete al fatto provero alle pecore il fegore d'
 una carnea molle, sono ancora obbligato d'in
 vorno a ricevere un alimento così contrario alla
 loro salute, che ayy l'una, e y l'altra ragione
 principabitio credo, che vedete all'apparia di prim
 vera più d' un gregge perire. In tempo che le nos
 tanti esalazioni dei putrefatti escrementi sovrage
 no all'atmosfera di quelle stalle, l'opione tanto ne
 copano alla respirazione degli animali, stete alente
 non si somministra alle pecore, che siano sanabito
 terroso, e spie nome, coveca, biade, ed altri simili de
 vi, ed epuschi alimenti; altri più d'affaticare e den
 ti, e lo stomaco dell'animale, che a mantenerlo sa

no, e vivace. Quindi è, che il sangue da quelli po-
 stosi è carico di molto carbonio, ed à più bisogno di
 molto spigone per essere sciolto, e spinto, e spinto,
 ma trovarne non può certame in questi chiusi st-
 tui, tanto che basti al bisogno; tantochè, che la ve-
 cova avendo di sua natura una assai fitta, e spissa
 fione, è nel caso da y se scopa di consumarne in
 gran copia.

Al tempo, cioè che s'indora l'inverno, divengono le
 pecore di quella malinconiche, e malaticie; ydo-
 no l'appetito, fanno l'occhio torido e languido;
 e, come appunto coloro, che y lunga navigazione
 sono obbligati a cibarsi di alimenti secchi, e non
 digeribili, cadono in una vera affezione scorbutica.
 Quelle poi che sono abitate di pieno giorno una
 colpa inquiete, e frequente, che le spinge a mal
 punto, e la quale sembra non esser d'abonda, e do-
 ra, che dal meccanismo simile alla polvere torosa,
 di cui tempo il fono è imbracciato, infistata nel mar-
 giare, è rimasta impata sulla superficie dei bronchi.
 Una simile malattia y la soffocazione; imortora
 spesso nei Cavallo; ed il Ramazzini ce l'ha fatta re-
 vertire come propria di tal'gi' organo, che sono obli-
 gati a respirar di continuo un ambiente ripieno
 di acropneis pulverulente molecole.

In generalità son queste pecore in proporzione alle cam-
 se padette così deboli, e malnutrite, a quest'opora
 che sorprese rimangono a poco a poco da una lam-

puore, e confunzione mortale; ed i pochi soggetti in
 quindici anni la lana così ovata e priva di ordi-
 naria untuosità, che (non avendo già la tofetum
 opportuna) riferir bisogna a privarnele; fins anche
 al giugno, e non vedete tutti inevitabilmente perire.
 Che questi effetti di cause esterne ardenti, voi ben sape-
 te, o signori, che si attribuiscono dal volgo al
 freddo invernale; e quanto a torto già pienamente
 il comprendete. Egli è infatti dall'esperienza grem-
 to, che nei climi più freddi vivon le pecore, e vi
 rifrangon, anche nell'inverno più rigido allorchè
 sono a sufficienza vestite di lana. mentre questo
 lor vivo mantello ben sulle pelle concentrato ab-
 bastanza il loro naturalmentè abbondante calore
 animale.

Che se dopo la rigida invernata vedansi ~~malamente~~
 perire molte pecore, egli è appunto perchè sono sfa-
 state, e per lungo tempo ristrette nelle loro infa-
 libili prigioni, e anno mancato di fresco, e sano
 alimento.

Contro ciò non vi crediate già ch'io riprovar voglia
 l'uso delle palle y la pecore; ^{che} questi anzi io penso
 esser utili y la difesa e custodia di quelle, nell'in-
 verno non solo, quanto ancora nella calda stagio-
 ne, perchè siano coperte in maniera da dar liti-
 ro, e facile accesso all'ambiente atmosfera, come
 il nostro martirissimo confesso Pastore. Che Infinito

cipio vitale

Che se, y dice il vero, pochi fare i pastori, i quali verso
l'ora di nona non quidino il loro gregge al navigio,
giusta il Virgiliano precetto,

= *Adfectus at medijs umbrosam exquirere vallam*

= *Liqui magna pars antiquo laboris quarens* B;

non è io, che questo costume a ragione ha preso, ed
lo zelante autore. Il decurio poi Contarini, non me-
rito d'esser corretto, ed anche difeso y i giusti risposti di
Don Georgio Sofano

Non più dunque la palla tesa, umida, angusta, densa
ed immonda, non l'ombra di una quercia vecchia; o
bosca verdagginosa; e frondosa, ma portici agili, sfornati,
proporzionati alla greggia; benchè Ma più semplice; e
vaga espressione, serviranno al nostro uopo. Quivi po-
tranno la pecora, contenuta soltanto dalla vigilanza
dei cani, e dalla rete, che serve allo scabbio, o da leg-
giero incancremato, senza picolo alcuno per nell'or-
corno difesa dal gelo, nel fervor di estate evitare i
d' raggi di sole, e in ogni tempo mettersi al coperto dal
le pioggia y altre dannose.

E se il piano di questo ricover sarà elevato alquanto,
e inclinato, onde i fluidi effluenti possano conservarsi
in dato punto, e non offesquere; se con frequenza
sia pulita la palla da ogni altro efrenente, e viru-
tate la lattiera ogni giorno, la pecora, che potrà
respirare un aria pura, e salubre, si manterranno
sane, e viraci; la lana di essa non disseccata ben pul-
ta; non stanno e più copiosa de quante non si trovino apre

me a beneficio dei cancri, tanto inferma farasi di bene, che impossibile sarebbe occorrasi in certe insuperabili sordide stalle, dopo sterco, umide, e buie; da nella nosse colline pecchiate s'incontrano.

Restiamo dopo ad esaminare altri danni prodotti dai parvi abitanti. Lo vedo bene, che non è così facile il nutrire dovunque nell'inverno le pecore di fresca pastura, anzi, osteppe. Dio, che è il Pastore universale al mondo, non ha chiusa nei loro simili facoltà sufficiente provvisione di pochi foraggi; però abieno cose non si troverebbero quei disgraziati animali a morire di fame. La neve, il gelo, la brina, la pioggia non lasciano foraggiar giornalmente, e così la necessità degli animali scade a danno. Rimedio pronto non mancano risorse all'agricoltore indifferente. Si trova nelle patate un cibo fresco, delicato, e nutriente, e non di grado alle pecore, onde mescolando, o alternando questa specie di fresco foraggio col nutrimento ordinario del fieno, il fieno, e la linca, e più degli benefici.

Lo stesso ne è fatta la prova. Sogliosi da alcuni contadini due intieri nati nutriti di quelle castate con bade, e colti foraggi, infine d'ingrassarli e la vendita. Per tentare di sfuggire una spesa non piccola, e che spesso scoppia, feci dunque nutrir due castate con patate affettate, in tempo che altri erano nutriti al solito con bade, e secconi. Ingrassaron di qualità; ma la carne di questi nutriti con patate era più delicata, e il grasso altrettanto meno compatto degli altri.

Se dunque sia questo s'ingio si alimenta per le pecore,
 almeno y la massima parte, nell'Inverno colle pag-
 te, come nella nostra Valdichiana si usa colle Rape,
 benchè essi non nutrianti, si mantrebbe il pro-
 ce più sano, si starebbe molto latte, a buona lana,
 E intanto l'erba fresca di primavera, non giungendo,
 nuova alle pecore, non produrrebbe quelle
 fatali diarree, che soffron per tanto questo nei pegg-
 ior nutrizi nell'inverno con pochi alimenti, e condotti in
 comparazione ad un tratto a godere della nuova di-
 lizia dei prati, che ha bell'ora spaziosa al loro av-
 vante preparata.

E qui necessario mi sembra ^{alcune} cose farci avvertire, per
 por schiarimento di questo punto. La prima si è, che i
 nostri furono operati ne per talora qualche di questo
 y la patate. Ma a ciò si fa facilmente provveduto col possibi-
 lità y una volta o due alle Patate le rape; spesso tan-
 to bastato y aguzzar ^{a loro} ~~il~~ appetito ~~del~~, e poter nuovamente
 tornare ad usar la patate. E' da notarsi in secondo
 luogo, che gli accennati animali consumavano un
 patate il doppio di quelli alimentati di biada. Ma non
 è anche certo, che una data sufficienza di fieno coltiva-
 ta colle Patate fructa y quattro o cinque volte più
 che se fosse stata nutrita di biada. E se l'esperienza
 officia di terreno può bastare a nutrire facilmente, e
 la fertilità il doppio almeno di bastimento minore
^{non giungendo} delle patate, giustamente s'è da dedurre. Anzi mi ha
 ungo, che stando questa con quelle, peristando di

giorni precedenti l'occasione dell'animale, perciò av-
 re con valutabile risparmio di spesa anche il grasso
 compatto, e siccome infame l'animale dopo l'alta qualità
 ricercata, e spacciato apprettato al mercato.

Ma se il sistema d'eliminare la pecora, nell'inverno pe-
 gara, lor tanti mali, esse non ne incontrano meno nell'
 ordinario pastorello. Mancando di prati naturali, e
 molto meno di essi preparati con arca e nocivi pascoli,
 guidano il loro infelice gregge a cercar di che nu-
 trirsi in l'alta stagione siccità, calpestate, ardentissime
 pascelle, sopra dei magri campi secati, ovunque è la
 geografia di fessure e buche appena un sol filo, qualche
 munta tenera radice raccogliano a scento, senza
 arrivare a saziosità giammai.

Di qui appunto nasce mi sembra quell'opila arida,
 con cui le pecore s'abbono a gara reciprocamente nella
 bocca sparparsi quella poca erba, che incontrano, di so-
 la magrezza ordinaria di gregge, il latte scarso, e di
 poca spuma; di qui finalmente la occasione ad una
 l'alta più terribile malattia, che voi forse conoscerete,
 ma che mi presentate il pronto di spazzare, e
 di accorrevane un pronto, e sicuro rimedio.

Arriva dunque talora, che in qualche momento d'oc-
 casione, o d'incendio il disattento pastore, il gregge
 incontra in qualche poco di fessura verdura.

= La fame, l'occasione, l'erba tenera...

(come disse l'Alpa Francese) lo spingono a profitto

re d'un sponte di piacere, e di necessaria risposta.
 Orlande, affamata, si si getta sopra ogni giorno, ed
 empendosi il ventre a presigio di quant' ella mai
 più si disputa a ruminarla, non t'è comodo. Don questo
 y altro apparisce ad ognuna di queste sfortune una
 tale emulsione di ventre, che cresce fino al punto
 di soffocarla senza un pronto riparo.

Non resta allora, che farla molto correre, e di immer-
 gela ragionamento nell'acqua, e finalmente d'averla
 mangiare. Ma tenere punta di fiegro; con che s'è
 ritornano tosto a godere. Ma primiero salute
 sembra in tal caso, che il calore animale, ed i resti d'op-
 stiti. Ma stomaco siano quelle forze, che producano l'ac-
 tumata emulsione nel ventre. Ma pecore. E l'ha
 è t'è acida, e non più altro supporto, e non che da
 questi agenti sepe sia sottoposta, e sovrastata la m-
 ana contaminata nella trachea. ~~Emulsione~~ Ma tenere
 arde mangiata. Ma affamata, ed acida pecore, non
 parendomi ragionabile l'ipotesi di emulsione di un gas.
 Comunque s'io sia è adunque, che la reazione sia
 gasosa pare. Ma prima ~~senza~~ ^{modo} ~~di~~ ^{di} ~~forza~~ non
 è sufficiente ad ostendere la sostanza aciforme come
 inteso; e la pecore informe verrebbe vicina. Ma
 loro ingordigia, e in tal caso non avrò neppure ad altri
 ni pastori. Francese il metodo di cura accennato ~~per~~
~~questo metodo stesso~~, cui una lunga esperienza
 è data la sua pregiata lazione.

Questo metodo stesso seppur s'ignora in Toscana, quasi che

non è molto raro fare ^{o alcune} baciare ^{o quelle} ginecologiche, e quelle, che, ^{o quelle} applicate col volgare nome di Mucche, ^{o quelle} la testa ^{o quelle} avanti ^{o quelle} di ^{o quelle} giacinto ^{o quelle} o ^{o quelle} si ^{o quelle} piaceva ^{o quelle} di ^{o quelle} frasca Erba medica (Medicago sativa Linn.) furono usate da una malattia similissima alla sopradefinita, e cui non si poteva in ogni altro ^{o quelle} caso, che potesse applicarsi, ^{o quelle} ritardare il prescritto sistema di cura.

Per quanto infatti ne sia stata capiale l'invasione, è lo stesso getto molto naturale, e ragione ^{o quelle} sono ^{o quelle} dato ^{o quelle} facile ^{o quelle} l'igiene ^{o quelle} Ma ^{o quelle} animale ^{o quelle} economia. Egli è certo che nel correre ^{o quelle} l'offesa ^{o quelle} gli ^{o quelle} animali ^{o quelle} te ^{o quelle} un ^{o quelle} inecquie ^{o quelle} nella ^{o quelle} circolazione ^{o quelle} pulmonare, ^{o quelle} ella ^{o quelle} può ^{o quelle} ritardare ^{o quelle} effe ^{o quelle} ri ^{o quelle} facile ^{o quelle} mente ^{o quelle} aria ^{o quelle} nei ^{o quelle} loro ^{o quelle} pulmoni. Quindi nasce, che gonfiandosi ^{o quelle} questi ^{o quelle} visceri, il diaframma si ^{o quelle} risfonda, e si ^{o quelle} appiana, ed il ventricolo ^{o quelle} offre ^{o quelle} una ^{o quelle} compresione, e cui è meccanicamente obbligato ad espeller la sostanza aeriforme, che lo riempiva. Compito il fine di questa prima indicazione, rimane a ristabilire l'excitabilità ^{o quelle} dal ^{o quelle} sofferto ^{o quelle} concerto. Pare, che a ristabilire l'equilibrio di questa potenza in genere, ~~vale~~ ^{o quelle} conferisca il bagno freddo; quale getto ^{o quelle} vorrei, che fosse meglio giustificato se sia realmente necessario. Egli è poi evidente, che i tenui vani di Ginepro fatti naturalmente di un balsamo dorso, applicati allo stomaco debbono pianimare l'excitabilità ^{o quelle} non ^{o quelle} tanto ^{o quelle} nell'universale, quanto nel locale, ove non ^{o quelle} de ^{o quelle} essere ^{o quelle} una ^{o quelle} cosa ^{o quelle} così ^{o quelle} piccola, e ^{o quelle} violenta. Che se così è, non si crediate già, o Signori, che qual

Virgiliano

= *Dez. pasqua laeta* =:

riguardi altro, che il capo presente di sopra accennato. Un'occhiata alla Foggia, che pascano senza limitate nelle vaste campagne della Terra, nei piani ubertosi della Matese, e della Campania; nella nostra parte della Valchianura, ed in altri simili terreni, porrebbe far scorta a disingannarsi. Vedremo il fedito qual differenza passi tra queste, e quelle ben pascate, e sagiate, e quelle appassite, che vivono nella nostra inerte solitudine: in quelle ravviviamo quel buon abito di fantasia, che non è figlio della ingratitudine. Il brutto aspetto di queste, e presentiva cosa! Dea, tua miseria, e tua fame.

Questi, e gli altri mali avvertiti nati dall'ordinaria campagna di uno salubre, e sufficiente, non si vedrebbero dunque accattare, se un artificiale pascura fosse, variabile, ed i cibi gradite, e triscalde ~~per~~ composte fossero opportunamente preparate, ove mancano le materie naturali. Chimici è supporre d'animato è proprio di noi agricoltori insieme, e pastore; onde è impossibile, che non abbia una porzione di terreno da irrigare, ed in queste usi, sotto rimessa, che il prodotto, e la ricchezza della pecora ricompariranno ampliando la spesa, e la pace, che far si potrebbe in questa cultura. Combinando in tal modo a più della pecora la felicità di piscare, e la buona darsi alimenti, e quelle operazioni così caute, e opportunamente allo stato di natura,

mi lusingo, che all'uso dell'ignoranza, e dalla misf-
 via antologata si vedrebbero significate di nero tante
 lettere, e tanti oggetti importanti, de quali ora si tra-
 ca a deplorar sovente la perdita.

[Handwritten flourish]

